

TURLI TO‘QUV DASTGOHLARINING ASSORTIMENTLIK IMKONIYATLARI TAHLILI

¹Shamiyev D.B., ²Po‘latova O.

¹t.f.f.d., ²magistr

Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177219>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimiz to‘quvchilik korxonalarida o‘rnatilgan to‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyatlari keltirildi va tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: to‘quv dastgohlari, rapirali, pnevmatik, texnologik, imkoniyatlar, o‘rilish, tanda, arqoq, zichlik

Аннотация. В данной статье проанализированы технологические возможности установленных на ткацких предприятиях нашей страны.

Ключевые слова: ткацкие станки, рапирные, пневматические, технологические, возможности, переплетение, основа, уток, плотность.

Abstract. This article analyzes the technological capabilities of rapier and air-jet weaving machines available at weaving enterprises in our country.

Keywords: weaving machines, rapier, air-jet, technological, capabilities, weave, warp, weft, density.

Turli to‘qimalarni ishlab chiqarishda jihozlarning zamonaviyligi, ularning yuqori unum bilan ishlashi va ularning texnologik imkoniyatlarini bilish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh gazlamalar tarkibini yaratish dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimizda to‘qimachilik sanoati eksport salohiyatini yuksaltirishdagi asosiy omillardan biri ham korxonalarimizda o‘rnatilgan yangi dastgoh va mashinalarning texnologik imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishdir [1].

To‘quv mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligi nafaqat korxonada o‘rnatilgan jihozlarning zamonaviyligi, ularning yuqori unum bilan ishlashi, shu bilan birga korxonada ishlab chiqarilayotgan assortimentlar xilma-xilligiga ham bog‘liq. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida kiyim-kechak modalarini o‘zgarishini hisobga olgan holda istiqbolli gazlamalar tarkibini yaratish dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimizda to‘qimachilik sanoati eksport salohiyatini yuksaltirishdagi asosiy omillardan biri ham korxonalarimizda o‘rnatilgan yangi dastgoh va mashinalarning assortimentlik imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishdir.

Mavjud me‘yoriy adabiyotlar - ma‘lumotnomalarda keltirilgan gazlamalar assortimenti bilan korxonalarimizda ishlab chiqarilayotgan matolar turlarida juda katta nomutanosiblik kuzatilmoqda. O‘rnatilgan yangi dastgohlarda hozircha asosan bosh o‘rilishli xom to‘qimalar ishlab chiqarilmoqda. Vaholanki, zamonaviy dastgohlar assortimentlik imkoniyatining yuqoriligi, bir turdagi assortimentdan ikkinchi turga o‘tish tezligi, ishchi enining kengligi bilan xarakterlidir [2].

To‘quv dastgohlarida assortimentlik imkoniyati, asosan, homuza hosil qilish va to‘qimani tortish va o‘rash mexanizmlarining ishlash tartibi bilan bog‘liq. Shuningdek, dastgohlardagi ko‘p rangli mexanizm turli assortimentdagi gazlama olish imkoniyatini oshiradi. Homuza hosil qilish mexanizmlari shodalarni to‘qima o‘rilishi asosida harakatlanishini ta‘minlash orqali hosil bo‘layotgan mato sirtini xilma-xil bo‘lishini ta‘minlaydi.

To‘qimani tortish va o‘rash mexanizmlari nafaqat matoni tortib, o‘raydi, shuningdek, to‘qimani arqoq bo‘yicha zichligini ta‘minlash orqali turli to‘qimalar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Tahlil etilgan qator ishlab chiqarish korxonalarida o‘rnatilgan 2534 ta mitti mokili to‘quv dastgohlarida 188,4 mln.kv.m ip gazlamalar ishlab chiqarilmoqda. Masalan, “MUAZZAM TEXTILE” MChJ da o‘rnatilgan 100 ta mitti mokili to‘quv dastgohida 7,2 mln.kv.m ip gazlama ishlab chiqarilayotgan bo‘lsa, Wiltop kompaniyasining 40 dona pnevmatik dastgohi o‘rnatilgan “JAHON YUKSALISH TEKSTIL” MChJda 14 mln.kv.m ip gazlama ishlab chiqarilmoqda. Bunda dastgohlar soni 2,5 barobarga kam bo‘lgan holda, ishlab chiqarilayotgan gazlama miqdori 2 barobardan ko‘proqni tashkil etmoqda [3].

Mavjud ishlab chiqarish korxonalarida STB turidagi to‘quv dastgohlari ko‘p sonda o‘rnatilgan bo‘lsada, bu turdagi to‘quv dastgohlari unumdorligining nisbatan pastligi, to‘qima o‘rilishi va arqoq bo‘yicha zichlikni almashtirishdagi murakkab hisob ishlari va mexanik ishlarning bajarilishini hisobga olib, boshqa turdagi to‘quv dastgohlarining assortimentlik imkoniyatlari ham o‘rganildi.

To‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyati - homuza hosil qilish va to‘qimani tortish va o‘rash mexanizmlarining ishlash tartibi bilan bog‘liq. Shuningdek, dastgohlardagi ko‘p rangli mexanizm turli assortimentdagi gazlama olish imkoniyatini oshiradi. Homuza hosil qilish mexanizmlari shodalarni to‘qima o‘rilishi asosida harakatlanishini ta‘minlash orqali hosil bo‘layotgan mato sirtini xilma-xil bo‘lishini ta‘minlaydi. To‘qimani tortish va o‘rash mexanizmlari nafaqat matoni tortib, o‘raydi, shuningdek, to‘qimani arqoq bo‘yicha zichligini ta‘minlash orqali turli to‘qimalar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Xulosa

Ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil qilishda, to‘qimalarni raqobatbardosh turlarini yaratishda zamonaviy to‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash zarur hisoblanadi. Zamonaviy to‘quv dastgohlarining o‘zini qoplash muddatini kamaytirish uchun ularning texnologik imkoniyatlaridan samarali foydalanish va qimmatbaho to‘qimachilik xomashyolaridan yuqori qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Shamiyev D.B. To‘quv dastgohlari assortimentlik imkoniyatlari asosida yo‘l-yo‘l naqshli to‘qimalarni loyihalash. Avtoref. dis.PhD – Jizzax- 2024 yil.
3. https://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2018/05/R9500_RU.pdf